

Efeito da terapia manual na reabilitação de pacientes com radiculopatia cervical

Effect of manual therapy on the rehabilitation of patients with cervical radiculopathy

Adriano Barros de Sousa¹; Alderico Rodrigues dos Reis Neto¹; Antônio Vitor Saraiva Veríssimo¹; Douglas Angioli de Nazaré Silva; Michele Carolina da Silva Torres¹; Thaiana Duarte²

DOI: 10.5281/zenodo.10205246

Envio:21/11/2023
Aceite:25/11/2023

Resumo: A dor na região cervical afeta de 30 a 50% da população, com prevalência maior em mulheres, podendo ser ocasionada por trabalhos repetitivos, longos períodos de flexão cervical, estresse, e outros fatores. A radiculopatia é uma alteração onde ocorre um distúrbio neurológico resultante de uma disfunção da raiz nervosa, ocorrendo compressão ou danos nos nervos que advêm da medula espinhal, atingindo a cervical, torácica ou lombar. A radiculopatia cervical é desencadeada devido à compressão mecânica, acompanhada por déficits motores ou sensoriais. A terapia manual é um recurso terapêutico utilizado no tratamento, seja ele preventivo, corretivo, ou outras anormalidades do corpo humano que possam estar causando desconforto ou incômodo em um paciente. **Objetivo:** Descrever os efeitos da Terapia Manual na reabilitação de pacientes com radiculopatia cervical, verificar a eficácia da manipulação vertebral, da mobilização vertebral da coluna cervical, e mostrar a importância da mobilização manual neural na centralização da dor. **Materiais e métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura onde foram realizadas pesquisas nas seguintes bases de dados: Capes, Lilacs, Pedro, Pubmed e Scielo. **Resultados:** Foram selecionados 5 estudos para esta revisão onde foram encontradas diversas técnicas de terapia manual, contudo apenas três mostraram-se mais eficazes no tratamento da radiculopatia cervical, técnica 1: manipulação vertebral, técnica 2: mobilização vertebral da coluna cervical, técnica 3: mobilização manual neural. **Conclusão:** A manipulação vertebral, a mobilização vertebral da coluna cervical, e a mobilização manual neural mostraram-se mais eficazes no tratamento de pacientes com radiculopatia cervical.

Palavras-chave: Terapia manual. Tratamento. Radiculopatia cervical.

¹Discentes do Curso Superior de Fisioterapia – Uninorte

²Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional – Uninorte. Professora do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte. Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | SOU | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000

Abstract: Pain in the cervical region affects 30 to 50% of the population, with a higher prevalence in women, and can be caused by repetitive work, long periods of cervical flexion, stress, and other factors (Pain, 2010). Radiculopathy is an alteration where a neurological disorder occurs resulting from a dysfunction of the nerve root, with compression or damage to the nerves that come from the spinal cord, affecting the cervical, thoracic or lumbar (Modolo; Braz, 2022). Cervical radiculopathy is triggered by mechanical compression, accompanied by motor or sensory deficits (Core; Comeau, 2014; Carrett; Fehlings, 2005). Manual therapy is a therapeutic resource used in treatment, be it preventive, corrective, or other abnormalities of the human body that may be causing discomfort or discomfort in a patient (Aquaroli et al. 2016). **Purpose:** Describe the effects of Manual Therapy in the rehabilitation of patients with cervical radiculopathy, verify the efficacy of vertebral manipulation, vertebral mobilization of the cervical spine, and show the importance of manual neural mobilization in pain centralization. **Methods:** This is a literature review where research was carried out in the following databases: Capes, Lilacs, Pedro, Pubmed and Scielo. **Results:** 5 studies were selected for this review where different manual therapy techniques were found, however only three were found to be more effective in the treatment of cervical radiculopathy, technique 1: vertebral manipulation, technique 2: vertebral mobilization of the cervical spine, technique 3: manual mobilization neural. **Conclusion:** Vertebral manipulation, vertebral mobilization of the cervical spine, and manual neural mobilization proved to be more effective in treating patients with cervical radiculopathy. **Keywords:** Manual therapy. Treatment. Cervical radiculopathy.

1 INTRODUÇÃO

A dor na região cervical é um quadro que afeta de 30 a 50% da população geral, tendo maior prevalência em indivíduos de meia idade, sendo as mulheres mais afetadas que os homens. Essa dor pode ser ocasionada por um trabalho repetitivo, longos períodos de flexão cervical, estresse diário, e até traumatismos no pescoço e ombros. A dor cervical pode vir de uma pressão exercida na coluna, seja ela por uma hérnia de disco ou por alterações degenerativas, comumente conhecida como radiculopatia (Pain, 2010).

A radiculopatia é uma alteração onde ocorre um distúrbio neurológico resultante de uma disfunção da raiz nervosa, ou seja, ocorre uma compressão ou danos nos nervos que vêm da medula espinhal, atingindo a coluna cervical, torácica ou lombar. A coluna cervical é composta por 8 pares de raízes nervosas, classificadas de C1 a C8, essas raízes se ramificam da medula espinhal até a região dos ombros por meio do canal vertebral, através dos forames intervertebrais, assim promovendo impulsos nervosos aos músculos, permitindo o funcionamento dos ombros (Módolo; Braz, 2022).

A radiculopatia na região cervical é desencadeada devido uma compressão mecânica, o que pode ser acompanhada por déficits motores ou sensoriais nas áreas inervadas. Normalmente a radiculopatia apresenta sintomas que incluem, dor aguda com irritação na região do pescoço podendo irradiar para o peitoral e braço, causando a sensação de fraqueza muscular, formigamento ou dormência, diminuição no tato sensorial e em muitos casos também há relatos de dor de cabeça (Core; Comeau, 2014; Carrett; Fehlings, 2005).

Outro fator que pode levar a uma radiculopatia é a liberação de citocinas inflamatórias liberadas pelos discos intervertebrais danificadas que gera um quadro sintomatológico de dor, dormência, fraqueza e até formigamento. A forma de diagnosticar uma radiculopatia cervical é através da história do paciente e de exames físicos completos. Porém um exame de imagem adequado pode ser utilizado para confirmação do diagnóstico (Woods, 2015).

A terapia manual é um dos recursos terapêuticos mais antigos utilizados na reabilitação, pode ser acionada em prevenções, ajustes corretivos, redução de dores, edemas, tensões ou outras anormalidades do corpo humano que possam estar causando desconforto ou incômodo em um paciente. No geral existem diversas técnicas com grande histórico de eficiência e resultados significativos, com variadas manobras, com objetivos e particularidades que variam entre distintas, exclusivas, associadas ou combinadas entre cada uma dessas técnicas de acordo com a situação clínica. Dando a importância de uma avaliação

segura como suporte, para utilização procedimental na aplicação das técnicas manuais (Aquaroli *et al.* 2016).

Entre as diversas técnicas abrangentes das terapias manuais o presente estudo visa fazer uma investigação sobre a eficácia dessas manobras na atuação direta em radiculopatia cervical. Tendo como intuito alinhar e buscar um bom entendimento sobre utilização das terapias manuais em manobras adequadas, efetivas e seguras no tratamento de radiculopatia cervical. Desta forma, este estudo tem como objetivo primário descrever os efeitos da Terapia Manual na reabilitação de pacientes com radiculopatia cervical, e objetivos secundários verificar a eficácia da manipulação vertebral, da mobilização vertebral da coluna cervical, e mostrar a importância da mobilização manual neural na centralização da dor.

2 MATERIAIS E MÉTODO

O presente trabalho trata se de uma revisão de literatura. Foram realizadas pesquisas nas seguintes bases de dados: Capes, Lilacs, Pedro, Pubmed e Scielo. Foram utilizadas as seguintes palavras chaves: manual therapy, treatment, cervical radiculopathy no idioma inglês. A busca nas bases de dados foi realizada em setembro de 2023.

Os critérios de inclusão foram artigos de intervenção que aplicaram terapia manual em pacientes com radiculopatia cervical.

Foram excluídos artigos publicados anteriormente ao ano de 2019, revisão sistemática e artigos não disponíveis na íntegra. Os resultados foram expressos por meio de tabela.

3 RESULTADOS

No fluxograma a seguir foram encontrados 60 artigos no total, 8 desses artigos estavam duplicados restando 52 para análise, 40 desses artigos foram excluídos por: não corresponderem ao tema, não utilizavam das técnicas que constam no objetivo, haviam artigos fora do período desejado e alguns eram revisão sistemática. Restando 13 para serem lidos na íntegra, porém 7 foram excluídos por estarem indisponíveis, por terem resultados que não foram estatisticamente significativos, não apresentarem compatibilidade com a patologia e objetivos propostos. Restando 5 artigos que foram inclusos na análise de dados desta revisão (Figura 1).

FIGURA 1 – Fluxograma do estudo.

A tabela a seguir contém o total de cinco artigos de ensaio clínico controlado e randomizado, estudo quase experimental, cujo objetivo foi investigar o benefício da manipulação vertebral, mobilização vertebral da coluna cervical e mobilização neural em pacientes com radiculopatia cervical (Tabela 1).

TABELA 1 – Síntese dos artigos.

AUTOR /ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
Hayat <i>et al.</i> (2022).	Estudo quase experimental	Comparar os efeitos da tração manual de Mulligan e das técnicas de mobilização neural no controle da dor em radiculopatia cervical.	Foram recrutados trinta e quatro participantes divididos nos grupos A e B. O grupo A recebeu tração Mulligan. O grupo B recebeu Mobilização neural nos nervos ulnar, mediano e radial três vezes por semana. Foi aplicado compressa quente e tens como tratamento base em ambos os grupos.	A tração manual Mulligan e a mobilização neural foram eficazes no controle da algia e na melhoria das habilidades funcionais em pacientes com radiculopatias cervicais, porém nenhuma das técnicas abordadas é superior à outra.
Rafiq <i>et al.</i> (2022).	Controlado e randomizado	Comparar a eficácia da mobilização neural com o tratamento conservador na intensidade do quadro algico, na amplitude de movimento cervical e na incapacidade.	Foram recrutados oitenta e oito pacientes, divididos aleatoriamente no grupo um com mobilização neural e grupo dois com tratamento convencional.	A mobilização neural e o tratamento conservador foram eficazes juntamente a um programa de exercícios para pacientes com radiculopatia cervical, porém a mobilização neural teve mais eficácia na redução da algia e da incapacidade do pescoço.
Alshami; Bamhair (2021).	ensaio clínico randomizado	Verificar os efeitos a curto prazo da mobilização vertebral nas características sensoriais em pacientes com radiculopatia cervical.	Foram selecionadas vinte e oito pessoas com radiculopatia cervical crônica divididos em um grupo experimental com a técnica de mobilização vertebral cervical e outro grupo de comparação com pressão circular superficial mínima sobre a pele e exercícios.	A mobilização vertebral da coluna cervical mostrou-se eficaz na melhora a curto prazo da intensidade da dor, da função do pescoço, da amplitude de movimento cervical e hipersensibilidade à pressão mecânica localizada. Porém não houve mudança na sensibilidade térmica a dor.

Omer <i>et al.</i> (2021)	Ensaio clínico randomizado .	Investigar se havia algum benefício em adicionar o tensionamento com mobilização neural a um programa tradicional de fisioterapia no tratamento de pacientes com radiculopatia cervical unilateral crônica em relação a mecanossensibilidade e à intensidade de dor.	Foram recrutados 40 pacientes com radiculopatia cervical unilateral crônica e divididos igualmente no grupo A que recebeu fisioterapia tradicional (tração manual e irradiação infravermelha), e grupo B que recebeu fisioterapia tradicional com tensionamento do plexo braquial através da mobilização neural.	Acrescentar a mobilização neural a fisioterapia tradicional não trouxe benefícios significativos, embora ambos os grupos tenham apresentado diminuição da mecanossensibilidade e da intensidade da dor após o tratamento.
Young <i>et al.</i> (2019).	Ensaio clínico randomizado e controlado.	Comparar os efeitos imediatos e a curto prazo da manipulação torácica com os de uma manipulação torácica simulada em pacientes com radiculopatia cervical.	Quarenta e três pacientes com radiculopatia cervical foram divididos em dois grupos, 22 receberam manipulação simulada, e 21 manipulação da coluna torácica. Os mesmos foram acompanhados entre 48 a 72 horas após a manipulação.	Nos pacientes que receberam a manipulação torácica relataram que nessa única sessão obtiveram mudança moderada da dor e da incapacidade do pescoço e das extremidades entre 48 a 72 horas após o tratamento.

4 DISCUSSÃO

Normalmente a radiculopatia cervical apresenta sintomas que inclui dor aguda com irritação, podendo também apresentar dormência e irradiação para a região dos braços. Diante disso o presente trabalho faz uma comparação discursiva baseada no trabalho de vários autores com riqueza de informações detalhadas de seus estudos. Na intenção de descrever os efeitos da Terapia Manual na reabilitação de pacientes com radiculopatia cervical e verificar a sua eficácia.

Segundo Rafiq *et al.* (2022), foi comparado a efetividade da técnica de mobilização neural com tratamento conservador, sobre a intensidade da dor, amplitude de movimento cervical e incapacidade. O estudo trata-se de um ensaio clínico randomizado, onde oitenta e oito pacientes que preencheram os critérios de seleção da amostra, foram distribuídos aleatoriamente em grupo 1 (mobilização neural) e grupo 2 (tratamento convencional) e os resultados comparativos entre ambos mostrou que houve uma melhora significativa da dor, incapacidade e amplitude de movimento cervical após o tratamento em ambos os grupos, em relação ao estado de pré tratamento com programas de exercícios para pacientes com radiculopatia cervical. No entanto a mobilização neural foi mais efetiva na centralização da dor, redução de dor e incapacidade do paciente com radiculopatia cervical.

Utilizando objetivo semelhante ao de Rafiq *et al.* (2022), Omer *et al.* (2021), utilizaram mobilização neural de tensionamento na radiculopatia cervical crônica unilateral em relação à mecanossensibilidade das raízes nervosas afetadas e na intensidade da dor no pescoço e no braço. Também realizaram o estudo de um ensaio clínico randomizado, onde quarenta participantes com radiculopatia cervical unilateral e crônica foram distribuídos aleatoriamente entre grupo A (n=20) que recebeu fisioterapia tradicional (tração manual e irradiação infravermelha), e o grupo B (n=20), que também recebeu fisioterapia tradicional, além de tensionamento do plexo braquial com mobilização neural. Os resultados foram que não houve uma diferença significativa na estatística em mecanossensibilidade e intensidade da dor entre os grupos. Diante dos estudos pode-se fazer um comparativo entre os trabalhos dos autores Rafiq *et al.* (2022), que apontam em seus estudos que a mobilização neural foi efetiva na centralização da dor, redução da dor e da incapacidade do paciente com radiculopatia cervical. Já Omer *et al.* (2021), citam sobre a mobilização neural de tensionamento na radiculopatia crônica unilateral em relação à mecanossensibilidade das raízes nervosas, onde apontam que a fisioterapia com mobilização neural de tensionamento não trouxe benefícios significativo, embora ambos os seus grupos do estudo de um ensaio clínico randomizado tenham apresentado diminuição da dor após o tratamento. Portanto

ambos os autores em seus respectivos estudos trazem um apontamento conjunto com respostas de redução da dor, centralização da dor e redução da mecanossensibilidade pós o tratamento com mobilização neural.

Nesse sentido de investigação Alshami e Bamhair (2021), buscaram investigar os efeitos a curto prazo da terapia manual com exercícios sobre características sensoriais em pacientes com radiculopatia cervical crônica, então foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos de quatorze cada com o primeiro grupo (experimental), que utiliza a técnica de mobilização vertebral cervical e exercício, e o segundo grupo (comparação), utiliza pressão circular mínima sobre a pele e exercício. Além disso os participantes de ambos os grupos receberam cinesioterapia de fortalecimento dos músculos flexores profundos da cervical com um total de seis sessões durante três a cinco semanas. Entretanto os resultados mostraram que grupo experimental teve melhora comparado ao grupo de comparação, na hipersensibilidade localizada a pressão mecânica e amplitude cervical, mas não havendo melhorias na sensibilidade térmica.

No entanto os resultados mostraram que em pacientes com radiculopatia cervical crônica, a mobilização vertebral da coluna cervical mostra-se eficaz na melhora da intensidade do quadro álgico a curto prazo, função cervical e amplitude do pescoço. Sobretudo os autores dos três primeiros estudos corroboram com os resultados de melhorias na dor, na incapacidade e de amplitude dos movimentos da cervical pós os tratamentos propostos em seus estudos.

Partindo do mesmo objetivo de investigação a curto prazo de Alshami e Bamhair (2019), que em seus estudos investigaram sobre os efeitos da mobilização da coluna cervical, Young *et al.* (2019), buscaram avaliar os efeitos imediatos e de curto prazo de uma sessão de manipulação torácica, em comparação com os efeitos de uma manipulação simulada. Dessa forma nos estudos houve um acompanhamento pós-tratamento de 48 a 72 horas e obteve-se os resultados que apontaram que a manipulação de impulso torácico superior e médio torácico, onde proporcionaram benefícios imediatos e de curto prazo na recuperação percebida, na dor, na incapacidade, e nas deficiências do pescoço em pacientes com sintomas de radiculopatia cervical e sugere a manipulação como opção eficaz para tratamento precoce.

Conforme os resultados dos estudos dos autores e utilização de seus métodos nas suas investigações em trabalhos de pesquisa, Alshami e Bamhair (2021), trazem o seu foco voltado na mobilização da coluna cervical e Young *et al.* (2019), focam na coluna torácica, embora ambos os trabalhos de pesquisa foquem em regiões diferentes da coluna vertebral, os resultados pós-tratamento mostraram a eficácia muito semelhantes entre si,

principalmente na redução da dor e de outros benefícios que também relacionam-se aos outros autores citados anteriormente.

O estudo de Nida *et al.* (2021), utilizaram objetivos e métodos que focam em pacientes com dor cervical e sem diagnóstico de radiculopatia cervical. Dessa forma realizaram um estudo clínico para comparar a eficácia dos exercícios de alongamentos com técnicas de mobilização manual no tratamento da dor cervical. Onde foram selecionadas 50 pessoas sem radiculopatia cervical e sem histórico de traumas, divididos em dois grupos com quantidades iguais, em que o grupo A teve como intervenção alongamentos cervicais com exercícios de fortalecimento e o grupo B mobilização manual juntamente com exercícios de fortalecimento domiciliar e foram realizadas 6 sessões para cada paciente.

Os resultados comparativos entre os grupos de exercícios de alongamento e mobilização manual mostraram-se igualmente eficazes para reduzir a dor, a incapacidade de pacientes com dor no pescoço.

Hayat *et al.* (2022), que fizeram um estudo quase experimental e assim como, Rafiq *et al.* (2022), Omer *et al.* (2021) e Nida *et al.* (2021), também utilizaram a comparação com a mobilização neural em seus estudos. Porém Hayat *et al.* (2022), fizeram a comparação dos efeitos da tração de Mulligan com as técnicas de mobilização neural no controle da dor em radiculopatia cervical. Dessa forma foram recrutados trinta e quatro participantes divididos em grupo A (receberam a tração mulligan) e grupo B (recebeu mobilização neural nos nervos ulnar, mediano e radial) e ambos os grupos receberam tratamento três vezes por semana e foi utilizado como tratamento de base compressa quente e tens. Com isso os resultados foram eficazes no controle da algia e na melhoria das habilidades funcionais em pacientes com radiculopatia cervical, porém nenhuma das técnicas abordadas se mostrou superior a outra.

Conforme o abordado e de acordo com os resultados dos autores, os estudos desse contexto no geral constataram eficácia pós-tratamento, principalmente em melhorias na dor e na funcionalidade cervical.

5 CONCLUSÃO

Diante desta revisão foi possível elucidar que as terapias manuais: manipulação, a mobilização vertebral da coluna cervical e a mobilização manual neural mostraram-se eficazes tanto na centralização da dor, quanto na redução da algia, ganho da amplitude de movimento, melhora na incapacidade da dor, e da hipersensibilidade à pressão mecânica localizada em pacientes com radiculopatia cervical. Para ganho de tais benefícios, a técnica de mobilização neural foi realizada com ênfase nos nervos ulnar, mediano e radial juntamente a um programa de exercícios de fortalecimento. A mobilização vertebral da coluna cervical foi associada a cinesioterapia também para fortalecimento dos músculos cervicais. E para a manipulação, uma única sessão de manipulação de impulso torácico superior e médio torácico mostraram benefícios a curto e médio prazo.

Devido a incapacidade causada pela radiculopatia cervical, recomenda-se o início imediato das técnicas juntamente a um programa específico de exercícios para que tais pacientes não se tornem incapacitados de realizar suas atividades básicas de vida diária e convívio social, melhorando a qualidade de vida e trazendo funcionalidade ao paciente que sofre com radiculopatia cervical.

No entanto se faz necessário mais estudos para outras comprovações aprofundadas devido abranger diversas técnicas de terapias manuais de possíveis associação ao tratamento sobre a radiculopatia cervical.

6 REFERÊNCIAS

- ALSHAMI, Ali M.; BAMHAIR, Duaa A. Efeito da terapia manual com exercício em pacientes com radiculopatia cervical crônica: um ensaio clínico randomizado. **Julgamentos**, v. 22, n. 1, p. 1-12, 2021.
- CARETTE, S., & Fehlings, M. G. (2005). Clinical practice. Cervical radiculopathy. **The New England journal of medicine**, 353(4), 392–399.
- Corey DL, Comeau D. Cervical radiculopathy. **Med Clin North Am**. 2014 Jul;98(4):791-9, xii.
- EUBANKS J. D. (2010). Cervical radiculopathy: nonoperative management of neck pain and radicular symptoms. **American Family physician**, 81(1), 33-40.
- HAYAT, Ramza *et al.* Comparison of Mulligan Traction and Neural Mobilizations in the Management of Pain in Patients with Cervical Radiculopathies; A Quasi-Experimental Study. **Journal Riphah College of Rehabilitation Sciences**, v. 10, n. 02, 2022.
- HIOY-TAN FY. Musculoskeletal mimics of cervical radiculopathy. **Muscle Nerve**. 2022 Jul;66(1):6-14.
- IBRAHIM, Asmaa Omer *et al.* A eficácia do tensionamento da mobilização neural do plexo braquial em pacientes com radiculopatia cervical crônica: um ensaio clínico randomizado. **Fisioterapia Trimestral**, v. 1, p. 12-16, 2021.
- RAFIQ, Shazia *et al.* Comparison of neural mobilization and conservative treatment on pain, range of motion, and disability in cervical radiculopathy: A randomized controlled trial. **Plos one**, v. 17, n. 12, p. e0278177, 2022.
- THOOMES E. J. (2016). Effectiveness of manual therapy for cervical radiculopathy, a review. **Chiropractic & manual therapies**, 24, 45.
- WAHEED, NIDA *et al.* Eficácia das técnicas de mobilização manual cervical versus exercícios de alongamento para alívio da dor no tratamento da dor cervical. **Balneo e PRM Research Journal**, v. 3, p. 261-264, 2021.
- WOODS BI, Hilibrand AS. Cervical radiculopathy: epidemiology, etiology, diagnosis, and treatment. **J Spinal Disord Tech**. 2015 Jun;28(5):E251-9.
- YOUNG, Ian A. *et al.* Efeitos imediatos e de curto prazo da manipulação da coluna torácica em pacientes com radiculopatia cervical: um ensaio clínico randomizado. **revista de fisioterapia ortopédica e esportiva**, v. 49, n. 5, p. 299-309, 2019.